

СЕРУТТОО

ХДМА

№ 15

МАТЕРІАЛИ
МІЖНАРОДНОЇ
НАУКОВО-
ПРАКТИЧНОЇ
КОНФЕРЕНЦІЇ

2024

<https://ksma.ks.ua/>

Міністерство освіти і науки України
Херсонська державна морська академія
Одеський національний морський університет
Національний університет «Одеська морська академія»
Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова
Державний університет інфраструктури та технологій
Литовська морська академія (Литовська Республіка)
Akademia Morska w Szczecinie (Республіка Польща)
Batumi State Maritime Academy (Грузія)
University of Plymouth (Велика Британія)
Крюїнгова компанія «Marlow Navigation» (Республіка Кіпр)

МАТЕРІАЛИ

15-ї Міжнародної науково-практичної конференції

***«СУЧАСНІ ЕНЕРГЕТИЧНІ
УСТАНОВКИ НА ТРАНСПОРТІ,
ТЕХНОЛОГІЇ ТА ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ
ЇХ ОБСЛУГОВУВАННЯ»
(СЕУТТОО-2024)***

Херсон – 2024

Науковий комітет:

Агєєв М.С. – д.т.н., доц., ХДМА;
Білогуб О.В. – д.т.н., проф., НТУ «ХАІ»;
Білоусов Є.В. – д.т.н., проф., ХДМА;
Варбанець Р.А. – д.т.н., проф., ОНМУ;
Грицук І.В. – д.т.н., проф., ХДМА;
Дакі О.А. – д.т.н., доц., ДІВТ;
Єпіфанов С.В. – д.т.н., проф., НТУ «ХАІ»;
Колегаєв М.О. – к.т.н., проф., НУ «ОМА»;
Кравченко С.О. – д.т.н., с.н.с., НТУ «ХПІ»;
Лещенко А.М. – д.філос.н., проф., ХДМА
Мельник О.В. – к.т.н., доц., ДУІТ;
Наглюк І.С. – д.т.н., проф., ХНАДУ;
Парсаданов І.В. – д.т.н., проф., НТУ«ХПІ»;
Подригало М.А. – д.т.н., проф., ХНАДУ;
Полив'яничук А.П. – д.т.н., проф., ХНУ міського господарства імені О.М. Бекетова;
Рева О.М. – д.т.н., проф., НАУ;
Редчиць Д.О. – д.ф.-м.н., інститут транспортних систем і технологій НАН України;
Сараєв О.В. – д.т.н., проф., ХНАДУ;

Сербін С.І. – д.т.н., проф., НУК;
Сьомін О.А. – к.т.н., доц., ДУІТ;
Тимошевський Б.Г. – д.т.н., проф., НУК;
Тулученко Г.Я. – д.т.н., проф., НТУ «ХПІ»;
Чередніченко О.К. – д.т.н., доц., НУК;
Шарко О.В. – д.т.н., проф., ХДМА;
Шумило О.М. – к.т.н., проф., ОНМУ;
Klyus Oleh – prof. dr hab. inż, Akademia Morska w Szczecinie (Республіка Польща);
Rima Mickienė – Deputy director for academic affairs at Lithuanian Maritime Academy (Литовська республіка);
Teona Dzeladze – Ph.D, Associate Professor Batumi State Maritime academy (Грузія);
Yong Ming Dai – Ph.D, Senior Lecturer in Marine Technology, Associate Head of School – Mechanical Engineering, University of Plymouth (Велика Британія)

Організаційний комітет:

Голова – Василь ЧЕРНЯВСЬКИЙ, в.о. ректора ХДМА.

Заступники голови – Андрій БЕНЬ, проректор з НІР ХДМА.

Олександр АКИМОВ, декан факультету суднової енергетики.

Володимир САВЧУК, зав. кафедри експлуатації суднових енергетичних установок.

Вчений секретар конференції – Дмитро ЗІНЧЕНКО, доцент кафедри експлуатації суднових енергетичних установок.

Технічний секретар – Дар'я КУРНОСЕНКО, завідувач лабораторії кафедри експлуатації суднових енергетичних установок.

Сучасні енергетичні установки на транспорті і технології та обладнання для їх обслуговування. 15-а Міжнародна науково-практична конференція, 13-15 березня 2024 р. – Херсон: Херсонська державна морська академія.

У матеріалах 15-ї Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні енергетичні установки на транспорті і технології та обладнання для їх обслуговування» представлені тези, які присвячені проблемам експлуатації, виробництва та проектування енергетичних установок та устаткування на транспорті, а також підготовці спеціалістів у сфері транспортної енергетики й устаткування.

ЗМІСТ

Слово голови організаційного комітету конференції, ректора Херсонської державної морської академії Чернявського Василя Васильовича.....	9
Секція 1. Проблеми експлуатації енергетичних установок і допоміжного обладнання на транспорті.....	10
Гнатів А.В., Сохін П.А., Ульянець О.А. <i>Спосіб балансування Li-ion акумуляторних батарей під час їх заряду та розряду.....</i>	11
Врублевський Р.Є. <i>Ефективне очищення палива від алюмосилікатів за допомоги PID-регулятора.....</i>	15
Матвеев В.В. <i>Альтернативна заміна фреону R22.....</i>	17
Кульбашна Н.І., Гавришенко С.О. <i>Проведення хронометражних вимірювань на маршруті за допомогою бортового пристрою.....</i>	19
Dmytro Borysiuk. <i>Mathematical model of YaMZ-650 turbocharger as a diagnostic object.....</i>	22
Наговський Д.А., Дощенко Г.Г. <i>Математична модель електрогенераційної суднової установки.....</i>	29
Савчук В.П., Зінченко Д.О., Дзигар А.К., Кочетов Г.А. <i>Дослідження робочих параметрів шатунних підшипників суднового дизельного двигуна MaK 8M32C за різних значень експлуатаційних зазорів.....</i>	33
Шарко О.В., Яненко А.В., Мовчан П.В. <i>Система технічної діагностики визначення поточного стану транспортних пристроїв.....</i>	39
Oleh Kolbasenko, Borys Dymo, Serhii Anastasenko, Oleksiy Stelmakh. <i>Increasing the efficiency of combustion of water fuel emulsions in internal combustion engines.....</i>	42
Савчук В.П., Макарчук Д.В., Пошивай І.Г. Дзигар А.К. <i>Метод оптимізації питомої витрати палива малооборотними двигунами суховантажних суден...</i>	45
Савчук В.П., Курносенко Д.В., Білоусов Є.В. Сатулов А.І. <i>Діагностування несправностей систем змащення високооборотних дизелів.....</i>	49
Горобченко О.М., Заїка Д.О. <i>Дослідження тяго-енергетичних показників маневрового локомотива ЧМЕЗ на різних варіантах підключення тягових електричних двигунів.....</i>	52
Погорлецький Д.С., Грицук І.В., Худяков І.В. <i>Особливості використання та експлуатації водопріснювальної установки зворотнього осмосу.....</i>	55
Залож В.І., Тарасенко Т.В. <i>Огляд існуючих систем моніторингу суднових дизельних двигунів.....</i>	60

Шостак В.П., Личко Б.М. <i>Застосування дросельно-зволожувального пристрою в системах глибокої утилізації теплоти малооборотних двигунів</i>	63
Roman Varbanets, Dmytro Minchev, Iryna Savelieva ¹ , Andriy Rodionov, Tatiana Mazur, Sviatoslav Psariuk. <i>Advanced marine diesel engines diagnostics for IMO decarbonization compliance</i>	66
Коробейнікова Н.В., Чередніченко О.К. <i>Плавучі електростанції на базі енергоефективних технологій як джерела енергопостачання суден в акваторії порту</i>	76
Volodymyr Nerubatskyi, Denys Hordienko. <i>Adaptive multi-phase control system of the rectifier-inverter converter of electric rolling stock</i>	79
Шумило О.М., Кононова О.М. <i>Урахування аналізу ризиків при розробці моделі визначення вартості життєвого циклу судна</i>	83
Тачинін Є.В., Єнчев С.В., Тачиніна О.М. <i>Методологічні основи створення методики забезпечення експлуатаційної технологічності авіоніки на стадії проектування</i>	89
Бігун С.В., Сіманенков А.Л., Лебеденко Ю.О. <i>Задача оптимального керування процесом упорскування циліндрового мастила судових двигунів</i>	93
Булгаков М.П., Кучеренко В.Ю., Волошин Д.О. <i>Інноваційні підходи до оцінки якості баластних вод</i>	95
Кривошапов С.І., Назаров О.І. <i>Система моніторингу та обліку паливно-мастильних матеріалів на підприємствах автомобільного транспорту</i>	99
Секція 2. Проблеми енергозбереження, надійності та безпеки енергетичних установок і допоміжного обладнання на транспорті, нетрадиційні енергетичні системи	103
Воронков О.І., Авраменко А.М., Левтеров А.М. <i>Шляхи зменшення теплового сліду транспортних засобів з ДВЗ</i>	104
Воїнов О. П., Кобалава Г.О., Самохвалов В.С. <i>До питання енергозбереження у сфері тепловикористання</i>	107
Stefan Zaichenko, Andriy Trachuk. <i>Application of the Holt method for building a forecast model of the development of selected structural components of renewable energy industry of Ukraine</i>	110
Скосар В.Ю., Комаров С.В., Бурилов С.В. <i>До питання електромагнітної безпеки користувачів водного транспорту</i>	117
Скосар В.Ю., Бурилова Н.В., Ворошилов О.С., Комаров С.В. <i>Питна вода плюс автономне енергоживлення</i>	120
Скосар В.Ю., Редчиць Д.О., Бурилов С.В., Дзензерський В.О. <i>Вдосконалення мембранного блоку паливного елемента</i>	124

Багач Р.В., Гнатов А.В., Аргун Щ.В. <i>Використання трифазних активних випрямлячів напрути з функцією рекуперації енергії</i>	128
Костиря М.В., Кошель М.Д., Корпач С.В. <i>Дослідження і моделювання динаміки заряд / розрядних процесів Fe/Fe(OH)₂ електродів лужних акумуляторів транспортних засобів</i>	133
Кісетов Ю.В. <i>Деякі питання використання аміаку як паливо на судні</i>	137
Зіпунніков М.М., Котенко А.Л. <i>Аналіз роботи електрохімічного генератора при електроживленні від фотоелектричного перетворювача</i>	141
Грич А.В. <i>Використання абсорбційно-парокомпресорної холодильної машини для охолодження повітря машинного залу автономної теплоелектростанції</i>	144
Грич А.В. <i>Оцінка ефективності двоступеневого охолодження повітря машинної зали газопоршневих двигунів</i>	147
Остапенко О.В. <i>Ежекторно-абсорбційна система трансформації теплоти газового двигуна автономної теплоелектростанції</i>	150
Остапенко О.В. <i>Абсорбційно-адсорбційна холодильна машина з трансформацією скидної теплоти від газових двигунів</i>	153
Шостақ В.П., Самохвалов В.С., Єлеонська О.С. <i>Енергозбереження при експлуатації суден</i>	155
Калініченко І.В., Казенов Є.Є. <i>Технології утилізації теплоти судових ДВЗ тепловим насосом</i>	157
Кучма О.С. <i>Специфіка авіаційних перевезень вантажів як фактор міжнародної інтеграції</i>	160
Качмар В.А., Семенов М.М. <i>Дослідження варіантів підвищення економічності газотурбінних установок шляхом зниження температури робочого тіла</i>	163
Сироїжка І.О. <i>Інноваційні рішення для покращення надійності та безпеки сучасних енергетичних установок на авіаційному транспорті</i>	165
Настасенко В.О. <i>Водно-вугільні паливні суміші на транспортному флоті і екологічні проблеми їх використання</i>	169
Halina Kobalava, Dmytro Konovalov. <i>Determining the thermopressor's evaporation chamber size for combustion engine cooling systems</i>	171
Щедролосєв О.В. <i>Безпека експлуатації циркуляційної системи підігріву нафтових вантажів на танкерах</i>	174
Шпілева Т.М., Голдін В.А. <i>Застосування двопаливних двигунів на сучасних судах</i>	178

Volodymyr Nerubatskyi, Denys Hordiienko. <i>Application of the differential power converter in the system of solar power plants</i>	180
Коробко В.В. <i>Утилізація скидної теплоти електрохімічних генераторів в гібридних СЕУ, працюючих на аміаку</i>	184
Кузнецов В.В., Шевцов А.П. <i>Моделювання показників ресурсу суднових енергетичних установок з теплообмінними апаратами</i>	187
Дзигар А.К. <i>Потенціал використання метанолу в якості палива для суднових двигунів</i>	190
Бабій М.В. <i>Резерви підвищення досконалості організації топкового процесу в суднових котлах</i>	193
Слинько О.Г., Бойчук А.С., Козловський С.В., Лавренченко Г.К. <i>Удосконалення термодинамічного циклу простих відкритих газотурбінних установок</i>	197
Беков Б.А., Кузнецова С.А., Шевцов А.П. <i>Ефективність способів охолодження повітря на вході та при стисканні в осьовому компресорі газотурбінного двигуна</i>	204
Кузнецов Г.В., Харитонов Ю.М., Волошин А.Ю. <i>Результати дослідження процесів утилізації скидної теплоти корабельної енергетичної установки теплоакумуючою системою</i>	208
Olena V. Lytosh. <i>Directions in the development of hermetic compressor units of shipboard equipment of air conditioning and refrigeration</i>	212
Беков Б.А. <i>Ефективність та масогабаритні показники газотурбінного двигуна з охолодженням вхідного повітря</i>	214
<hr/>	
Секція 3. Робочі процеси, динаміка та міцність транспортного і технологічного обладнання	217
<hr/>	
Самарін О.Є. <i>Організація робочого процесу суднового малообертового дизеля</i>	218
Ievgenii Gorbatyuk, Oleg Bulavka. <i>Calculation of loads during operation of tower cranes</i>	221
Тарасов С.В., Молотков О.Н. <i>Модель динаміки ротора Дар'є, керованого змінами довжини траверс</i>	223
Будко В.П., Білоусов Є.В., Дзигар А.К., Сатулов А.І. <i>Визначення динамічних характеристик приводу паливного насоса дизеля 9L21/31 виробництва MAN B&W</i>	226
Агеев М.С., Устінцев С.М., Дзигар А.К., Котов А.І. <i>Задача управління дифузійним насиченням ГТН-покриттів в умовах термоциклічного іонного азотування при відновленні робочих поверхонь деталей СТЗ</i>	229

Ткач М.Р., Золотий Ю.Г., Галинкін Ю.М., Монахов А.А. <i>Визначення форм коливань оболонкових деталей методом голографічної спеклінтерферометрії</i>	233
Поліщук В.А., Ніколаєв О.Л. <i>Вдосконалення показників динамічної якості переналагоджуваних верстатних пристосувань</i>	236
Майбородіна Н.В., Герасименко В.П. <i>Динаміка тришарових оболонкових конструкцій</i>	238
Савчук В.П., Марков Н.В., Анікейчик Р.В. <i>Шляхи підвищення надійності підшипників ковзання кривошипно-шатунного механізму сучасних суднових малообертових двигунів</i>	244
Зінченко Д.О., Тулученко Г.Я., Онацький М.В. <i>Особливості моделювання робочих процесів підшипників кривошипно-шатунного механізму суднових двигунів</i>	247
Секція 4. Проблеми розвитку та особливості проектування і виробництва енергетичних установок і допоміжного обладнання для транспортних систем, його програмне забезпечення	251
Соловей В.В., Зевін Л.І. <i>Планування ефективної черговості відновлення бортової інфраструктури, пошкодженої в результаті старіння, природного, техногенного або військового впливу</i>	252
Латвинський В.Д., Багач Р.В. <i>Аналіз технологій безпілотного електромобільного транспорту</i>	256
Самохвалов В.С., Шостак В.П., Воїнов О.П. <i>Стратегія вдосконалення морських бойових дронів</i>	261
Serhii Savchenko, Vladyslav Polyvoda. <i>Modeling of the ship boiler automated control system</i>	263
Сохацький А.В., Арсенюк М.С. <i>Методика визначення аеродинамічних характеристик наземних транспортних апаратів</i>	266
Maksym Balaka. <i>Transmission parameters calculation of dynamometric laboratory for earth-moving machines testing</i>	270
Верзун О.Ю., Россомаха О.І. <i>Розрахунок викидів CO₂ використаного палива у судовій енергетичній установці при використанні зрідженого природного газу в якості палива</i>	274
Кузьменко А.П. <i>Модернізація системи впуску двигуна МЕМЗ-307 для роботи на зрідженому газі без попереднього випаровування</i>	276
Подригало М.А., Шеїн В.С. <i>Використання масштабного моделювання для встановлення вимог до точності вимірювань при випробуваннях автотракторних двигунів</i>	279

ОСОБЛИВОСТІ МОДЕЛЮВАННЯ РОБОЧИХ ПРОЦЕСІВ ПІДШИПНИКІВ КРИВОШИПНО-ШАТУННОГО МЕХАНІЗМУ СУДНОВИХ ДВИГУНІВ

Зінченко Д.О.^{1✉}, Тулученко Г.Я.², Онацький М.В.¹

¹ Херсонська державна морська академія, Україна

² Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Україна

Анотація

Ключові слова: підшипники ковзання, кривошипно-шатунний механізм, гідродинамічне мащення, режим роботи, моделювання, товщина мастильної плівки, напруження.

Робота присвячена аналізу працездатності підшипників кривошипно-шатунного механізму тронкових двигунів внутрішнього згоряння. Зокрема, розглядається особливість їхньої роботи у режимі гідродинамічного мащення, яке моделюється за допомогою диференціального рівняння Рейнольдса. У дослідженні також розглядається вплив механічного навантаження, руху шатуна та режимів роботи на працездатність підшипників. Застосовуються чисельні методи моделювання, а також оцінка рівня напружень в підшипниках за максимальними значеннями тиску мастильної плівки та мінімальною товщиною мастильного шару. Результати дослідження можуть бути використані для покращення конструкції та ефективності роботи підшипників у двигунах внутрішнього згоряння.

Вступ

З урахуванням стрімко зростаючих технологічних вимог до суднових енергетичних установок, а також підвищення стандартів екологічної безпеки та ефективності, питання про ефективність роботи підшипників стає надзвичайно важливим.

Надійність та ефективність роботи кривошипно-шатунного механізму визначає продуктивність та безперебійну роботу двигунів, що використовуються у широкому спектрі сфер.

Підшипники ковзання в кривошипно-шатунному механізмі тронкових двигунів внутрішнього згоряння відіграють критичну роль у забезпеченні ефективності та надійності роботи цих двигунів. Гідродинамічне мащення, яке є основним режимом роботи таких підшипників, вимагає комплексного аналізу і моделювання для забезпечення оптимальних умов роботи.

Актуальність досліджень

Значний інтерес до дослідження цієї теми спричинений постійними змінами в екологічних стандартах та вимогах щодо викидів, які ставлять перед інженерами нові завдання з покращення енергоефективності та зменшення технологічних втрат у системах згоряння.

Розуміння та вдосконалення працездатності підшипників ковзання у кривошипно-шатунному механізмі є актуальним завданням, яке спрямоване на забезпечення стабільності та ефективності виробництва в різних сферах промисловості.

Викладення основного матеріалу

Підшипники ковзання в двигунів внутрішнього згоряння (ДВЗ) працюють в режимі гідродинамічного мащення. Основою для моделювання гідродинаміки в підшипниках ковзання є диференціальне рівняння Рейнольдса, яке описує потік мастильного матеріалу в мастильному зазорі шляхом моделювання руху (рівняння Нав'є-Стокса), пов'язаного з умовою безперервності. Задля спрощення, численні ідеалізовані припущення та передумови зазвичай робляться в єдиному чисельно можливому розв'язку диференціального рівняння Рейнольдса. Прийнятність більшої частини цих припущень була достатньо підтверджена в експериментальних дослідженнях і в умовах експлуатації. Моделювання підшипника визначає робочі параметри трибосистеми підшипника ковзання, що складається з елементів корпусу підшипника, вкладишів підшипника, оливи та шийки вала. Робочі параметри, визначені для кожного відповідного режиму роботи, необхідно порівнювати зі стандартними

робочими значеннями (граничними значеннями, отриманими з випробувань та досвіду) і їх дійсність перевірена на справжню експлуатаційну надійність.

Математична перевірка функціонування підшипників ковзання в основному полягає у визначенні механічного навантаження та відстані цапфи від підшипника (**мінімальна товщина мастильної плівки**) у робочому стані. Іншими параметрами оцінки є втрати на тертя, швидкість потоку мастила та кінцева температура підшипника.

Моделювання роботи підшипників ковзання двигуна починається з визначення сил навантаження. При моделюванні орбіти переміщення шатунної шийки в підшипниках шатуна та рамових підшипниках сила F розкладається до двох складових у напрямку перпендикулярному до вісі мінімального мастильного зазору h_{min} , які врівноважуються з відповідними компонентами

сил реакції. Числа Зоммерфельда використовуються для отримання змін ексцентриситету цапфи Δe та його позиційного кута $\Delta \delta$, коли кут кривошипа змінюється при збільшенні $\Delta \varphi$. Додавання цих змін до відповідних поточних значень імітує орбіту зміщення цапфи для одного або кількох циклів згоряння, доки не буде отримана періодична та замкнута крива, тобто конвгенція.

Висновки про правильне розташування конструктивно необхідних елементів подачі оливи (змащувальних отворів, оливорозподільних канавок і виїмок) у підшипниках, що мінімально впливатиме на їхню вантажопідйомність, також можна зробити за характеристиками навантаження і переміщення шийки (рис. 1, 2) з полярних діаграм. Полярні діаграми забезпечують відповідну допомогу для вибору положення елементів подачі оливи в шийці (мастильні отвори).

Рисунок 1. Типова характеристика переміщення поршневого пальця в залежності від кута повороту кривошипа φ

Journal Orbit (Global Coord. System)

Рисунок 2. Типова характеристика переміщення шатунного підшипника в залежності від кута повороту кривошипа φ

Оцінка рівня напружень в підшипниках ковзання в ДВЗ базується в основному на максимальних значеннях питомого навантаження на підшипник і тиску мастильної плівки, а також на мінімальних значеннях товщини мастильної плівки.

Висновки

Гідродинамічне мащення, що є основним режимом роботи підшипників ковзання, вимагає комплексного аналізу та моделювання для забезпечення оптимальних умов експлуатації.

Математична перевірка функціонування підшипників ковзання полягає у визначенні механічного навантаження та відстані цапфи від підшипника у робочому стані. Додатково оцінюються параметри, такі як втрати на тертя, швидкість потоку оливи та кінцева температура підшипника.

Отже, результати дослідження вказують на важливість та необхідність подальшого вивчення проблеми працездатності підшипників ковзання у кривошипно-шатунному механізмі для підвищення ефективності та надійності роботи двигунів внутрішнього згорання.

Література

[1]. Frondelius Tero. Development of methods in engine design process. University of Oulu Graduate School; University of Oulu, Faculty of Technology Acta Univ. Oul. C 744, 2020

[2]. Mollenhauer Klaus, Tschoeke Helmut. Handbook of Diesel Engines. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag, 2010. 634 p. ISBN:978-3-540-89082-9

[3]. Pounder's Marine Diesel Engines and Gas Turbines / Eighth edition, Edited by Doug Woodyard, 2004. 884 p.

[4]. Савчук В.П., Зінченко Д.О., Кочетов Г.А., Дзигар А.К. Аналіз працездатності підшипників шатуна середньообертового двигуна Hyundai NiMSEN H25/33 при експлуатації з допустимими значеннями зазорів без ремонту. *Водний транспорт*, 2023, 2(38), 115-127. doi.org/10.33298/2226-8553.2023.2.38.13

[5]. Савчук В.П. Методи дослідження впливу експлуатаційних показників на працездатність підшипників ковзання двигунів внутрішнього згорання. *Матеріали 10-ї міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні енергетичні установки на транспорті, технології та обладнання для їх обслуговування»*, 2019, 208-211.

[6]. Савчук В.П., Зінченко Д.О., Котов А.І., Дзигар А.К. Моделювання робочих параметрів мотилевих підшипників малообертового суднового дизельного двигуна. *Матеріали III-ї Міжнародної науково-практичної морської конференції кафедри СЕУ і ТЕ Одеського національного морського університету «MPP&O-2021 (Marine Power Plants and Operation)»*. 2021. 65-68.

[7]. Савчук В.П., Курносенко Д.В., Літусенко С.О. Моделювання показників працездатності головних підшипників малообертового двигуна MAN B&W 12K98MC. *Матеріали XVII Міжнародної науково-практичної конференції «Strategiczne pytania światowej nauki – 2021»*, 07-15.02.2021. 44-50.

Відомості про авторів

Дмитро Зінченко, к.т.н., доцент кафедри експлуатації суднових енергетичних установок, Херсонська державна морська академія, Херсон, Україна, [ORCID ID: 0000-0002-7333-7347](https://orcid.org/0000-0002-7333-7347).

Галина Тулученко, д.т.н., професор, професор кафедри вищої математики, НТУ «ХП», Харків, Україна.

Максим Онацький, ЗВО спеціальності 271 «Морський та внутрішній водний транспорт», кафедра експлуатації суднових енергетичних установок, Херсонська державна морська академія, Херсон, Україна.

